

**ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА ҚОВУН МЕВАЛАРИНИ
ЕТИШТИРИШ ВА САҚЛАШ ЖАРАЁНИДА ДАСТЛАБКИ ИШЛОВ
БЕРИШ ЙЎЛИ БИЛАН САҚЛАНУВЧАНЛИК ХУСУСИЯТИНИ
ОШИРИШ .**

Абдиева Г.М.

ККХАИ қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш доривор ўсимликларни
етиштириш ва кайта ишлаш технологияси кафедраси

Каримуллаева М.У

ККХАИ қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш доривор ўсимликларни
етиштириш ва кайта ишлаш технологияси кафедраси

Султанов Ж.Д.

ККХАИ қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш доривор ўсимликларни
етиштириш ва кайта ишлаш технологияси кафедраси

Кумар Сайпназарова

ККХАИ қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш доривор ўсимликларни
етиштириш ва кайта ишлаш технологияси кафедраси 3-курс талабаси

Қовунни сақлаш технологияси йўналишида жаҳонда бир қатор тадқиқотчилар томонидан илмий изланишлар олиб борилган. Мазкур тадқиқотлар асосан қовунни қисқа муддат сақлаш, унинг қадоқланиши ва сақлаш учун мақбул навларни танлашга бағишланган. Шу билан бир қаторда мамлакатимизда ҳам бир қатор илмий изланишлар ва тадқиқот ишлари қовунни турли усулларда сақлаш технологияси бўйича олиб борилган. Айниқса, Туркия, Эрон ва Ҳиндистон олимлари томонидан қовунни сақлаш технологиясига асосий урғу берилиб, аксарият тадқиқотлар қовун меваларини қисқа муддатга сақлаш жараёнларини такомиллаштириш бўйича олиб борилган. Лекин қовунни сақланувчанлигига агробиологик ва технологик хусусиятларининг таъсири, қовунни сақлашнинг маҳаллий усулларини такомиллаштириш бўйича илмий

изланишлар етарли эмас. Шунинг учун қовуннинг агробиологик ва технологик хусусиятларини сақланувчанлик хусусиятларига боғлиқлигини ўрганиш, шунингдек, сақлаш жараёнидаги оптимал технологик параметрларни илмий асослаш долзарб ҳисобланади.

Қарақалпоғистон республикаси Чимбой туманида олиб борилган тадқиқотларда қовунни ўрта пишар ва кеч пишар навлари май ойининг 1-декадаси охирида экилди/

Қовун уруғлари экилганда тупроқ ҳарорати 14-16°C ни ташкил этди. Натижада, деярли барча уруғлар беҳато кўкариб чиқди.

Ҳарорат паст ва нам тупроққа экилган уруғ унувчанлик паст бўлди уруғларнинг чириб кетиш ҳолатлари кузатилди.

1-расм. Қовун уруғининг лаборатория ва дала шароитида унувчанлиги, %, (2019-2021 йй.)

Уруғни экилиб, кўкариб чиққандан кейинги ривожланиши бўйича кузатишлар олиб бордик. Полиз ҳарорат 25-30 °C бўлганда жадал ва соғлом ривожланди. Баъзи кунлари ҳаво ҳарорати 40 °C бўлди ва бу вазиятда ўсимлуқнинг ривожланиши секинлашди, баргларида сўлиш кузатилди.

Экиш муддатларини танлаш бўйича олиб борилган кузатишлар қуйидагича натижаларни намоён этди. Тупроқ ҳарорати 12°C дан паст бўлганда экилган уруғлар унувчанлиги жуда паст бўлди. Тупроқ тагидаги уруғлар олиб қаралганда эса уларнинг аксарият қисми чириб кетганлиги кузатилди.

Фенологик кузатишлар босқичларга бўйича бўлинган ҳолда кузатилди ва таҳлил қилинди. Бунда умумий вегетацион давомийлик қуйидаги 4 та ривожланиш фазалари бўйича ўрганилди:

1. Экиш-униб чиқиши; 2. Униб чиқиши – Оналик гулларининг гуллаши; 3. Оналик гулларининг гуллаши, мева тугиши; 4. Мева тугиши-пишиши.

Диссертациянинг «Қовун навларининг технологик хусусиятлари ва биокимёвий таркиби» деб номланган бўлимида қовун мевасининг технологик хусусиятлари ва биокимёвий таркибининг сақланувчанликка таъсири бўйича таҳлиллар баён этилган.

2- жадвалдан кўришиб турибдики, 3 аъло даражадаги сифат даражасидаги биринчи гуруҳнинг Ак уруг навида эти чиқиши 81,8% га тўғри келади; Ала-хамма местная навида эти чиқиши 83,4% га тўғри келади; Бешек местная навида эти чиқиши 82% га тўғри келади; Ширин-печак навида эти чиқиши 83,2% га тўғри келади; Кара кант местная навида эти чиқиши 83,5% га тўғри келади; Андархон навида эти чиқиши 85,5% га тўғри келади; Зарчапан навида эти чиқиши 81,2% га тўғри келади;

Талик актила навида эти чиқиши 82,3% га тўғри келади; Кок тинни 1087 навида эти чиқиши 84,4% га тўғри келади; Қорагулоби навида эти чиқиши 86,0% га тўғри келади; Қорақашқа навида эти чиқиши 82,0% га тўғри келади; Ташлаки 862 навида эти чиқиши 80,5% га тўғри келади; Туёна навида эти чиқиши 81,9% га тўғри келади; Саховат навида эти чиқиши 79,7% га тўғри келади; Олтин водий навида эти чиқиши 81,2% га тўғри келади; Зар гулоби навида эти чиқиши 82,9% га тўғри келади; ва Туриноввот навида эти чиқиши 84,5% га тўғри келади; навларида этининг миқдори Шу тарика, қовунда эт чиқиши 79,7%-86,0% ораликда ораликда ўзгариб туради. Қорагулоби навида эти чиқиши 86,0 % (2-

жадвалга қаранг) ни ташкил этди.

1-жадвал

Қовуннинг навларини ўсиш, ривожланиш фазалари ва даврларининг давомийлиги (2020-2022 й)

№	Навлар	Фазалараро даврлар ва уларнинг давомийлиги, (кун)					
		Экиш-униб чиқиши	Униб чиқиши – Оналик гуллари -нинг гуллаши	Оналик гулларининг гуллаши, мева тугиши	Мева тугиши - пишиши	Вегетацион даврнинг умумий давомийлиги	
						Униб чиқишда н	Экишда н
1	Ак уруг	10	25	12	42	79	89
2	Ала-хамма местная	15	30	18	60	108	123
3	Бешек местная	12	28	14	46	88	100
4	Ширин-печак	10	26	13	46	85	95
5	Кара кант местная	13	30	16	51	97	110
6	Андархон	12	32	14	67	113	125
7	Зарчапан F1	10	28	12	45	85	95
8	Талик актила	13	33	16	63	112	125
9	Кок тинни 1087	14	35	14	62	111	125
10	Қорагулоб и	12	28	13	57	98	110

1 1	Қорақашқ а	14	34	14	68	116	130
1 2	Ташлаки 862	12	24	13	56	93	105
1 3	Туёна	12	26	14	63	103	115
1 4	Саховат	14	28	15	68	111	125
1 5	Олтин водий	10	22	12	46	80	90
1 6	Заргулаби	12	23	14	56	93	105
1 7	Туриновво т	13	28	16	66	110	123

Олинган маълумотлар биокимёвий таркиб кўрсаткичларига етиштиришнинг экологик шароитларининг юқори даражада таъсир кўрсатишини билдиради.

Крахмал миқдори энг кўп - 1,25% - 7,51% бўлган қовун мевалари ажралиб туради, уларнинг орасида энг юқори кўрсаткичларга қовуннинг Ала-хамма местная навида (7,51%), энг ками эса Қорақашқа навида - 0,23% кузатилган. Қурук қолдиқ миқдори асосан меваларнинг муҳим таркибий қисми ҳисобланадиган ва уларнинг озиқавий қимматиға сезиларли даражада боғлиқ бўлган қанд миқдориға боғлиқ. Қанд миқдори тур, нав, шунингдек тадқиқ қилинган нав етиштириладиган шароитлар комплексига қараб ўзгариб туради. Уларнинг энг катта миқдори Ала-хамма местная навида - 12,11%, Қорақашқа навида 5,54% бўлди.

2-жадвал.

Тадқиқотлар олиб борилган қовун меваларининг технологик таркиби
(2019-2021 й.й.)

№	Нав номи	Мева массаси, кг	Эт миқдори,%	Этининг қалинлиги, см	Этдорлик даражаси, ЭД
1	Ак уруг	8,20±0,5	81,8±1,5	5,5±0,6	±0,05
2	Ала-хамма местная	3,50±0,3	83,4±1,7	2,5±0,3	±0,06
3	Бешек местная	13,5±0,9	82,0±1,6	5,0±0,5	±0,05
4	Ширин-печак	4,80±0,4	83,2±1,7	5,5±0,6	±0,06
5	Кара кант местная	3,45±0,3	83,5±1,7	3,5-4,5±0,3	±0,07
6	Андархон	10,7±0,8	85,1±1,8	3,5-4,5±0,3	0,85±0,08
7	Зарчапан F1	6,20±0,6	81,2±1,5	4,0±0,4	0,81±0,04
8	Талик актила	5,32±0,5	82,3±1,6	3,5-4,0±0,3	0,82±0,05
9	Кок тинни 1087	4,80±0,4	84,4±1,6	3,0-3,5±0,3	0,84±0,07
10	Қорагулоби	2,93±0,2	86,0±1,9	2,0-3,0±0,2	0,86±0,09
11	Қорақашқа	7,59±0,7	82,0±1,6	5,0-6,5±0,6	0,82±0,05
12	Ташлаки 862	1,50±0,2	80,5±1,4	2,0±0,2	0,80±0,03
13	Туёна	6,30±0,6	81,9±1,5	4,0±0,4	0,82±0,05
14	Саховат	4,72±0,4	79,7±1,3	3,5-4,0±0,3	0,79±0,03
15	Олтин водий	2,80±0,3	81,2±1,5	3,0-3,5±0,3	0,81±0,04
16	Заргулаби	3,93±0,3	82,9±1,6	3,0-3,5±0,3	0,83±0,06
17	Туриноввот	4,20±0,4	84,5±1,8	5,0-6,5±0,6	0,85±0,08
	ЭКФ ₀₅	0,7			

Инсоннинг суткалик эҳтиёжини қондириш нуқтаи назаридан қовун меваларининг қиймати асосан озуқавий моддалар ва витаминлар билан белгиланади. Ҳисоблар шуни кўрсатадики, қовуннинг Ала-хамма местная навининг 100 г овқатга ишлатилганда ўзлаштириладиган углеводларга (моно- ва

дисахаридлар) нисбатан инсоннинг суткалик эҳтиёжини 12,1%га, Қорақашқа навлари ишлатилганда эса меъёрга нисбатан бор-йўғи 4,76%га қоплайди, яъни ушбу навдаги қовун меваларини биринчи навга нисбатан деярли уч барабар кўп миқдорда истеъмол қилиш лозим.

Турган гапки, қовун меваларининг озиқавий қиймати турининг таркиби ва етиштириш шароитига қараб ниҳоят даражада ўзгарувчандир. Инсон овқатланишида моносахаридлар ва сахароза энг қимматли ҳисобланади. Углеводлар таркибини батафсил текшириш ўрганилаётган навларнинг таъмга хос устунликларини тўлиқ баҳолаш имконини беради.

3-жадвал

Қарабарақ ўсимлигининг 5% ли экстракти билан ишлов берилиб, сақланган қовун меваларининг органолептик баҳоси (2020-2022 йй)

Нав номи	Янгилигида	30 кун сақлаганда	60 кун сақлаганда	90 кун сақлаганда	120 кун сақлаганда	150 кун сақлаганда
Ак уруг	92,6±1,5	88,0±1,4	80,9±1,3	69,6±0,7	-	-
Ала-хамма местная	96,4±1,6	94,5±1,5	91,6±1,4	87,0±1,3	85,3±1,2	81,0±1,0
Бешек местная	90,0±1,5	88,2±1,4	85,5±1,3	81,2±1,2	79,6±1,1	75,6±0,8
Ширин-печак	84,8±1,3	80,6±1,2	74,2±1,2	63,8±0,7	-	-
Кара кант местная	85,1±1,4	83,4±1,3	80,9±1,2	76,0±1,1	74,5±1,0	70,8±0,7
Андархон	90,0±1,5	85,5±1,4	78,6±1,2	67,6±0,6	-	-
Зарчапан F1	87,2±1,4	82,9±1,3	76,2±1,2	65,6±0,4	-	-
Талик актила	91,6±1,5	87,1±1,4	80,1±1,3	68,9±0,7	-	-
Кок тинни	89,2±1,4	84,7±1,3	77,9±1,2	67,0±0,6	-	-

Қорагулоби	96,4±1,6	94,4±1,5	91,6±1,4	87,0±1,3	85,3±1,2	81,0±1,1
Қорақашқа	95,3±1,6	90,5±1,5	83,3±1,3	71,6±1,1	70,2±1,0	66,7±0,6
Ташлаки 862	95,1±1,5	90,3±1,4	83,1±1,4	71,5±1,1	70,1±0,9	66,5±0,5
Туёна	95,4±1,6	90,6±1,4	83,3±1,3	71,7±1,1	70,2±0,9	66,7±0,5
Саховат	95,1±1,5	90,3±1,4	83,1±1,3	71,4±1,1	70,0±0,8	66,5±0,5
Олтин водий	92,2±1,6	87,5±1,3	80,5±1,2	69,3±0,9	-	-
Заргулаби	94,9±1,7	90,2±1,5	82,9±1,3	71,3±1,3	69,9±0,7	-
Туриноввот	88,6±1,4	84,2±1,3	77,4±1,2	66,6±0,8	-	-

Шу тариқа ўрганилган навларда қандларнинг миқдори шундай қонуниятга эгаки, бунда йирик мевали қовун меваларининг ушбу кўрсаткич бўйича сифати кўпинча етиштиришнинг тупроқ-иқлим шароитларига боғлиқ, қаттиқ пўстлоқли қовун навлари эса ушбу омиллардан қатъи назар моно- ва дисахаридлар тўпланиши бўйича энг турғун ҳисобланади.

Мазкур бобнинг “Қовун навлари сақлашдан олдин қарабарақ ўсимлигининг экстракти билан ишлов берилишининг органолептик ва сақланувлик хусусиятларига таъсири” деб номланган бўлимида сақланувчанлик хусусиятини ошириш бўйича олиб борилган тажрибалар натижаси баён этилган. Қовунларни сақлашдан олдида моғорлаши ва бактерияли чириш касалигига қарши антисептиклар билан дориланади. Бунинг учун Қарабарақ лотинча номи (*Halostachys belangeriana* (Moq.) Botsch. ruscha nomi - Соляноколосник Беланже) ўсимлиги экстракти билан ишлов беришнинг самарадорлиги тадқиқ қилинган ва 5% ли эритма энг мақбул натижани берган.

Қовун мевасини қарабарақ ўсимлигининг 5% ли экстракти билан ишлов бериб сақлаш учун қўйиш бўйича олиб борилди. Мазкур тажриба натижасида қуйидаги кўрсаткичлар намоён бўлди. 60 кун давомида барча навлар ўзининг истеъмобоплик хусусиятини йўқотмади.

Бу 5% ли қарабарақ ўсимлиги экстракти 2% концентрацияга нисбатан яхши кўрсаткич эканлигини исботлади. 90 кун сақлаганда эса, тажрибадаги 17 та

навдан 8 нав ўзининг истеъмолбоплик хусусиятини йўқотди. Бу навлар Ак-уруг, Ширин пишак, Андархан, Зарчопон, Талик атила, Кок тинни, Олтин водий ва Туриноввот навлари бўлди. Бу қовунларнинг барчаси 90 кун сақлангандан сўнг органолептик баҳоланганда 70 баллдан паст кўрсаткични қайд этди.

Қовун мевалари 120 кун сақланганда Заргулоби навига мансуб қовун мевалари истеъмолбоплик хусусиятини йўқотди. 150 кун сақланганда эса 4 та навга мансуб қовунлар истеъмол қилишга яроқли бўлди. Бу навлар Ала-хамма местная – 81 балл, Бешек местная – 75,6 балл, Каракант местная -70,8 балл, Қорагулоби – 81 баллни ташкил этди. Бу навлар юқори сақланувчанлик хусусиятини ўзида намоён этди.